

Kategoriensystem

MAXQDA

Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022)

Masterarbeit Martin Jobst | EMBA General Management | FH des bfi Wien

Fallstudie Cockpitfertigung BMW-Group | Auswertungssoftware: MAXQDA

Stand: Mai 2026 | 5 Hauptkategorien, 21 Unterkategorien

Übersicht

Code	Haupt- / Unterkategorie	Typ
HK 1	Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten	deduktiv
UK 1.1	Zeitanteil nicht-wertschöpfender Tätigkeiten	ded./ind.
UK 1.2	Dokumentations-, Informations- und Materialaufwand	ded./ind.
UK 1.3	Koordinations- und Besprechungsaufwand	ded./ind.
UK 1.4	Qualifizierungs- und Compliance-Aufwand	ded./ind.
HK 2	Prozessprobleme und Schwachstellen	deduktiv
UK 2.1	Systemkomplexität und Bedienbarkeit	ded./ind.
UK 2.2	Systemfragmentierung und Datenredundanz	ded./ind.
UK 2.3	Fehlende Wiederverwendung von Störungshistorie	induktiv
UK 2.4	Koordinations- und Kommunikationsprobleme	ded./ind.
HK 3	Anforderungen an Assistenzlösungen	deduktiv
UK 3.1	Automatisierung der Dokumentation	ded./ind.
UK 3.2	Wissensassistenz und Fehlerhistorie	ded./ind.
UK 3.3	Mobile Nutzbarkeit	ded./ind.
UK 3.4	Systemintegration	ded./ind.
UK 3.5	Einfachheit und Intuitivität	ded./ind.
HK 4	Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen	deduktiv
UK 4.1	Wahrgenommener Nutzen (Perceived Usefulness)	ded./ind.
UK 4.2	Benutzerfreundlichkeit als Akzeptanzfaktor (Perceived Ease of Use)	ded./ind.
UK 4.3	Technologieskepsis und Kontrollbedenken	induktiv
UK 4.4	Einführungsbegleitung durch Schulung und Führung	ded./ind.

HK 5	Potenziale und erwartete Verbesserungen	deduktiv
UK 5.1	Zeitersparnis bei Dokumentation und Verwaltung	ded./ind.
UK 5.2	Verbesserte Wissens- und Planungsgrundlage	ded./ind.
UK 5.3	Steigerung der Anlagenverfügbarkeit	ded./ind.
UK 5.4	Entlastung und Mitarbeitendenzufriedenheit	ded./ind.

Hinweise zur Kodierung in MAXQDA

Kodiereinheit: Sinneinheit (mindestens ein vollständiger Satz, maximal ein thematischer Absatz).

Mehrfachkodierung: Zulässig, wenn eine Textstelle mehrere Kategorien berührt.

Ankerbeispiele: 1 Beispiel Management + 1 Beispiel Operativ – illustrieren typische kodierbare Textstellen.

Kodierhinweis (gelbe Zeile): Beschreibung kodierwürdiger Textstellen + Beispiele für Kodieren / Nicht-Kodieren.

Vollständiges Codebuch

Struktur je UK (nach Kuckartz & Rädiker 2022): Bezeichnung | Definition | Kodierregel | Einschlüsse / Ausschlüsse | Ankerbeispiele | Kodierhinweis

HK 1 Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten	
Definition	Alle Aussagen über den zeitlichen und personellen Aufwand, der durch nicht-wertschöpfende, aber funktional notwendige Tätigkeiten in der Instandhaltung entsteht.
Theoretischer Bezug	Deduktiv aus der Forschungsfrage. Theoretische Basis: Bafandegan Emrooz et al. (2025); Khalid et al. (2021). DIN 31051 (2019); DIN EN 13306 (2018). Lean Production (Levitt 2008): administrative Verschwendung als Zielpunkt.
Abgrenzungshinweise	HK 1 = Wirkungsebene (Ist-Zustand). Ursachen → HK 2. Anforderungen → HK 3. Potenziale → HK 5.
UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender Tätigkeiten	
Definition	Aussagen, in denen ein prozentualer oder qualitativer Anteil der Arbeitszeit benannt wird, der nicht für direkte technische Arbeit an der Anlage aufgewendet wird.
Kodierregel	Kodiert wird jede Schätzung oder Einschätzung zum Verhältnis wertschöpfend / nicht-wertschöpfend. Ein erkennbarer Zeitbezug muss vorhanden sein.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Prozentangaben, Zeitschätzungen, Verhältnisaussagen wie '60 % Dokumentation', 'mehr als die Hälfte meiner Schicht'.</p> <p>Ausschlüsse: Allgemeine Problembeschreibungen ohne Zeitbezug → UK 2.x. Interviewfragen selbst nicht kodieren – nur die Antwort.</p>

Ankerbeispiel <i>IH-M-D</i> (Management)	<i>„Sagen 60, 70 Prozent in so einer Richtung [ist wertschöpfend] und 30 Prozent nicht wertschöpfend.»</i>
Ankerbeispiel <i>IH-O-B</i> (Operativ)	<i>„60-70% sind wir trotzdem an allgemeinen Tätigkeiten.»</i>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte explizit schätzen oder beschreiben, wie viel ihrer Arbeitszeit auf nicht-wertschöpfende Tätigkeiten entfällt. Ein Zeitbezug – Prozentangabe oder qualitative Verhältnisaussage – muss vorhanden sein.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Ich würde sagen, 60 % meiner Schicht verbringe ich nicht direkt an der Anlage.' Nicht kodieren: 'Die Dokumentation kostet uns viel Zeit' (kein Zeitanteil benannt, kein Verhältnis → UK 2.1).</p>
UK 1.2 Dokumentations-, Informations- und Materialaufwand	
Definition	Aussagen über den Zeit- und Arbeitsaufwand, der durch Dokumentationsschritte, Informationssuche sowie Wege zur Materialbeschaffung entsteht.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die konkreten Zeit- oder Arbeitsaufwand für Dokumentationsschritte, Informationssuche oder Materialbeschaffung benennt. Der Aufwand muss als zeitlich belastend dargestellt werden.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Klickzahl und Formulare bei der Störungsdokumentation; Suche in Systemen oder auf Papier; Wege ins Büro oder Lager; manuelle Bestandschecks.</p> <p>Ausschlüsse: Allgemeine Systemkritik ohne Zeitbezug → UK 2.1. Redundante Dateneingabe als strukturelles Problem → UK 2.2. Anforderungen nach Automatisierung → UK 3.1.</p>
Ankerbeispiel <i>IH-M-A</i> (Management)	<i>„Der braucht vielleicht zweimal circa 15 Minuten, um das alles vor- und nachzubereiten.»</i>
Ankerbeispiel <i>IH-O-C</i> (Operativ)	<i>„Es ist so kompliziert, ich muss gefühlt 100 Klicks machen, bis ich den Störfall fertig habe.»</i>

Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die den konkreten zeitlichen Aufwand für Dokumentationsschritte (Formulare, Systemeingaben), Informationssuche oder Wege zur Materialbeschaffung beschreiben. Der Aufwand muss als zeitlich belastend dargestellt werden.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Für eine einzige Störungsmeldung brauche ich 15–20 Minuten allein für die Eingabe.' Nicht kodieren: 'Das System ist viel zu umständlich' (Systemkritik ohne Zeitbezug → UK 2.1).</p>
UK 1.3 Koordinations- und Besprechungsaufwand	
Definition	<p>Aussagen über den zeitlichen Aufwand, der durch regelmäßige Koordinationstermine wie Schichtübergaben, Morgenrunden und Besprechungen entsteht und nicht direkt für technische Arbeit an der Anlage genutzt werden kann.</p>
Kodierregel	<p>Kodiert wird jede Textstelle, in der Interviewte konkreten Zeitaufwand durch regelmäßige Meetings, Besprechungsformate oder Übergabetermine benennen.</p>
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Tägliche Morgenrunden, Schichtübergaben, Technikrunden, Abnahmerunden, Koordinationsgespräche.</p> <p>Ausschlüsse: Kommunikationsprobleme und Informationsverluste bei Übergaben → UK 2.4. Anforderungen an digitale Übergabelösungen → UK 3.4.</p>
Ankerbeispiel IH-M-D (Management)	<p><i>„wir haben jeden Tag in der Früh unsere 7-Uhr-Runde, wo wir die Störungen der letzten Tages besprechen, einmal in der Woche gibt's eine Technik-Runde»</i></p>
Ankerbeispiel IH-O-B (Operativ)	<p><i>„in der Früh beginnt es natürlich mit der Schichtübergabe von den Kollegen [...] Dann wird meistens um sieben [...] eine kurze Morgenrunde stattfinden»</i></p>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die den zeitlichen Aufwand durch regelmäßige, strukturelle Koordinationsformate wie Schichtübergaben, Morgenrunden oder Technikbesprechungen beschreiben. Der Aufwand muss als zeitlich bindend – nicht als inhaltliches Kommunikationsproblem – dargestellt sein.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Wir haben täglich eine Stunde Besprechung, bevor wir überhaupt an die Anlage gehen.' Nicht</p>

	kodieren: 'Bei der Übergabe gehen oft Informationen verloren' (Kommunikationsproblem → UK 2.4).
UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliance-Aufwand	
Definition	Aussagen über den Zeit- und Kapazitätsaufwand, der durch wiederkehrende Pflichtschulungen, Unterweisungen und normative Qualifizierungsanforderungen entsteht.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, in der Interviewte konkreten Zeitaufwand durch Pflichtschulungen, Gefahrenunterweisungen, Sicherheitstrainings oder vergleichbare Compliance-Tätigkeiten benennen.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Brandschutzschulung, Gefahrstoffunterweisung, jährliche Pflichtunterweisungen, Qualifizierungsaufwand durch Systemwechsel, Werkzeugabnahmen. Ausschlüsse: Schulungen als Einführungsmaßnahme für neue digitale Tools → UK 4.4. Allgemeiner Besprechungsaufwand → UK 1.3.
Ankerbeispiel IH-M-A (Management)	„Qualifizierung muss sein, zu 100 Prozent, die ganze Mannschaft.“
Ankerbeispiel IH-O-B (Operativ)	„wenn man es aufs Jahr hochrechnet, sind es zehn Arbeitsstunden, die ich effektiv, anders, sinnvoller für meine Tätigkeit nutzen könnte“
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die den zeitlichen Aufwand durch wiederkehrende Pflichtschulungen, Unterweisungen und normative Qualifizierungsanforderungen beschreiben. Die Tätigkeiten müssen als verpflichtend und zeitlich bindend dargestellt sein. Beispiele: Kodieren: 'Jedes Jahr sind mindestens zehn Stunden für Pflichtunterweisungen gebunden, die ich nicht an der Anlage einsetzen kann.' Nicht kodieren: 'Wir brauchen eine ordentliche Schulung für das neue System' (Einführungsmaßnahme → UK 4.4).
HK 2 Prozessprobleme und Schwachstellen	

Definition	Alle Aussagen über strukturelle Mängel, Ineffizienzen und Bruchstellen in bestehenden Arbeitsprozessen, die die in HK 1 beschriebene Kapazitätsbindung verursachen.
Theoretischer Bezug	Deduktiv als Ursachenebene zu HK 1. Induktiv stark angereichert durch das Material. Lean: Muda-Typen. Talamo & Bonanomi (2015/2016): fragmentierte Informationsflüsse.
Abgrenzungshinweise	HK 2 = Ursachenebene. HK 1 = Wirkungsebene. Mehrfachkodierung zugelassen.

UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienbarkeit

Definition	Aussagen über zu komplexe, unübersichtliche oder schwer bedienbare Softwaresysteme, die zur Nicht-Nutzung, zu Fehlern oder zu erhöhtem Zeitaufwand führen.
Kodierregel	Kodiert wird, wenn Interviewte konkret auf Komplexität, Unübersichtlichkeit oder Fehlbedienbarkeit eines Systems hinweisen.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Zu viele Felder, unklare Navigation, überladene Oberflächen, hohe Fehlerquote bei Eingaben. Ausschlüsse: Allgemeine Technikfeindlichkeit ohne Systembezug → UK 4.3. Kausalverbindung Komplexität → Nicht-Nutzung → auch UK 4.2.
Ankerbeispiel IH-M-F (Management)	„Systeme werden nicht gepflegt, weil viele Mitarbeiter das System nicht verstehen, weil es zu kompliziert ist.“
Ankerbeispiel IH-O-E (Operativ)	„Jetzt neuen Schichtplan – extremst unübersichtlich, überhaupt nicht benutzerfreundlich und dadurch merke ich in meiner eigenen Gruppe, dass eigentlich keiner damit arbeitet.“
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die konkret Systemkomplexität, Unübersichtlichkeit oder schwere Bedienbarkeit eines Softwaresystems beschreiben. Der negative Zusammenhang zwischen Systemgestaltung und Nutzungsqualität muss erkennbar sein. Beispiele: Kodieren: 'Das Programm hat viel zu viele Felder – da blickt niemand durch.' Nicht kodieren: 'Ich stehe neuen Systemen generell skeptisch gegenüber' (kein konkreter Systembezug → UK 4.3). Achtung: Wenn die Textstelle

	gleichzeitig sagt 'weil es zu kompliziert ist, nutzt es niemand' → auch UK 4.2 vergeben.
--	--

UK 2.2 Systemfragmentierung und Datenredundanz

Definition	Aussagen über das mehrfache Erfassen derselben Information in verschiedenen Systemen oder Medien sowie über ungepflegte, veraltete und inkonsistente Daten.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die redundante Dateneingabe, den Wechsel zwischen Medien oder fehlerhafte bzw. veraltete Daten als Problem beschreibt.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Gleiche Information in SAP und Excel; Mehrfacherfassung in verschiedenen Medien; veraltete Stammdaten. Ausschlüsse: Unübersichtlichkeit eines einzelnen Systems → UK 2.1.
Ankerbeispiel IH-M-F (Management)	<i>„Du hast die doppelte Arbeit im Warenwirtschaftssystem – jeder muss es anlegen, muss es pflegen, muss eine Menge Zeit aufbringen.“</i>
Ankerbeispiel IH-O-A (Operativ)	<i>„Du musst es deinen Kollegen sagen, du musst es deinem Chef sagen, du musst es in ein System eintragen – alles dasselbe.“</i>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die mehrfaches Erfassen derselben Information in verschiedenen Systemen oder Medien beschreiben, sowie Textstellen über veraltete oder inkonsistente Daten als Folge fragmentierter Systemlandschaften. Beispiele: Kodieren: 'Ich trage dieselbe Störung in SAP, in Excel und ins Schichtbuch ein – dreimal dasselbe.' Nicht kodieren: 'Das SAP ist zu unübersichtlich' (Bedienbarkeit eines einzelnen Systems → UK 2.1).

UK 2.3 Fehlende Wiederverwendung von Störungshistorie

Definition	Aussagen über das Fehlen von Mechanismen, aus vergangenen Störungen systematisch zu lernen und dieses Wissen im Anlassfall abrufbar zu machen.
-------------------	--

Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die beschreibt, dass wiederkehrende Fehler ohne Rückgriff auf frühere Lösungen erneut von Grund auf bearbeitet werden.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Gleiche Störung mehrfach ohne Verbesserung; kein Zugriff auf frühere Reparaturdokumentationen. Ausschlüsse: Anforderung an ein Wissenssystem als Lösung → UK 3.2.
Ankerbeispiel IH-M-E (Management)	„Anleitungen, Reparaturanleitungen, auch selbstgeschriebene oder selbst erfahrene, aufzurufen und auf das Wissen der letzten Störung zurückzugreifen – das fehlt.»
Ankerbeispiel IH-O-B (Operativ)	„Ärgerlich ist es, wenn man die gleiche Störung dann schon dreimal gehabt hat.»
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die beschreiben, dass vergangene Störungslösungen nicht zugänglich sind und wiederkehrende Fehler deshalb erneut von Grund auf bearbeitet werden müssen. Nur das Problem kodieren, nicht die Lösungsanforderung. Beispiele: Kodieren: 'Wir haben dieselbe Störung zum dritten Mal behoben, ohne zu wissen, wie sie letztes Mal gelöst wurde.' Nicht kodieren: 'Das System soll mir frühere Lösungen anzeigen' (Anforderung → UK 3.2). Hinweis: UK 2.3 und UK 3.2 treten im Transkript oft direkt nacheinander auf – beide Codes dann vergeben.

UK 2.4 Koordinations- und Kommunikationsprobleme

Definition	Aussagen über Informationsverluste, Missverständnisse und Verzögerungen durch mangelnde Koordination zwischen Personen, Schichten oder Abteilungen.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die konkrete Kommunikations- oder Koordinationsprobleme zwischen Personen, Schichten oder Abteilungen benennt.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Schichtübergabeprobleme; Informationsverlust bei der Übergabe; unklare Zuständigkeiten. Ausschlüsse: Reine Systemkritik ohne interpersonellen Koordinationsbezug → UK 2.1.

Ankerbeispiel IH-M-F (Management)	„Was sehr viel Kapazität bindet, ist der Austausch zwischen den Mitarbeitern, zwischen den Schichten, sprich Schichtübergabe oder sich einlesen in Störtexte.«
Ankerbeispiel IH-O-C (Operativ)	„Das Problem ist dann eben, wenn Sie in der Nacht Schicht haben und der Kollege am Tag Schicht hat, dass Sie einfach nicht mitbekommen, was der andere gemacht hat.«
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen über Informationsverluste, Missverständnisse oder Verzögerungen durch mangelnde Abstimmung zwischen Personen, Schichten oder Abteilungen. Der interpersonelle Koordinationsbezug muss erkennbar sein.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Beim Schichtwechsel geht immer Information verloren, weil wir mündlich übergeben.' Nicht kodieren: 'Das System zeigt mir nicht, was der Kollege gemacht hat' (Systemdefizit → UK 2.1).</p>

HK 3 Anforderungen an Assistenzlösungen

Definition	Alle Aussagen über konkrete Erwartungen, Wünsche und Mindestanforderungen, die Interviewte an digitale Assistenzlösungen für die Instandhaltung stellen.
Theoretischer Bezug	Deduktiv aus der Forschungsfragetrias: Automatisierung + Wissensassistenz + Kommunikationsassistenz. Wellsandt et al. (2022): hybride Augmented Intelligence. TAM/UTAUT.
Abgrenzungshinweise	Anforderungen kodieren – keine Probleme (→ HK 2) und keine Potenziale (→ HK 5).

UK 3.1 Automatisierung der Dokumentation

Definition	Anforderungen an eine automatisierte, sprach- oder sensorgestützte Erfassung von Störungsdokumentationen, die manuelle Eingaben reduziert oder ersetzt.
Kodierregel	Kodiert wird jede Anforderung nach automatischer Vor-/Nachbereitung, Spracherfassung oder KI-gestützter Dokumentation.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Spracherkennung, automatische Feldausfüllung, KI-vorgeschlagene Störtexte.

	Ausschlüsse: Beschreibung heutiger Dokumentationsprobleme → UK 1.2 oder UK 2.1.
Ankerbeispiel IH-M-E (Management)	„Nochmal auch zum Thema Stördokumentation, dass man Störungen mit Texterkennung und so weiter besser dokumentieren könnte.«
Ankerbeispiel IH-M-A (Management)	„Das kann er jetzt nicht eintippen, sondern man über Sprache eben das System abfragen und dementsprechend auch dokumentieren.«
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte explizit eine automatisierte, sprach- oder sensorgestützte Erfassung von Störungsdokumentationen fordern oder als wünschenswert beschreiben. Beispiele: Kodieren: 'Man sollte per Sprachbefehl dokumentieren können – einfach kurz sprechen und das System füllt alles aus.' Nicht kodieren: 'Das Dokumentieren kostet zu viel Zeit' (heutiges Problem → UK 1.2).

UK 3.2 Wissensassistentz und Fehlerhistorie

Definition	Anforderungen an Systeme, die bei einer aktuellen Störung automatisch auf ähnliche frühere Fälle hinweisen, Lösungsvorschläge machen oder kontextsensitiv Wissen bereitstellen.
Kodierregel	Kodiert wird jede Anforderung nach KI-Vorschlägen, historischen Lösungsvorschlägen oder kontextbezogener Wissensvermittlung.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Fehlerhistorie abrufen; geführte Fehlersuche; SPS-Fehlercodes mit Lösungshinweisen. Ausschlüsse: Fehlendes Wissen als heutiges Problem → UK 2.3. Strategischer Wissenstransfer als Potenzial → UK 5.2.
Ankerbeispiel IH-M-F (Management)	„Ich habe diesen und diesen SPS-Fehler – das System sagt mir dann: beim letzten Mal haben wir das so gelöst.«
Ankerbeispiel IH-M-E (Management)	„Wenn die Anlage einen Fehler ausspuckt und dann aber auch zeitgleich sagt: bei den letzten Reparaturen haben wir die und die Zeit benötigt.«

Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte ein System fordern, das bei aktuellen Störungen automatisch auf ähnliche frühere Fälle hinweist oder Lösungsvorschläge macht.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Das System soll mir bei einem Fehlercode anzeigen, wie wir das beim letzten Mal behoben haben.' Nicht kodieren: 'Es fehlt der Zugriff auf frühere Lösungen' (heutiges Problem → UK 2.3). Hinweis: UK 2.3 und UK 3.2 treten im Transkript oft direkt nacheinander auf – beide vergeben.</p>
--------------------------------------	---

UK 3.3 Mobile Nutzbarkeit

Definition	Anforderungen, ein Assistenzsystem direkt an der Anlage, ohne Rückweg ins Büro, via Smartphone oder Tablet nutzen zu können.
Kodierregel	Kodiert wird jede explizite Anforderung nach mobiler Verfügbarkeit oder standortunabhängiger Nutzung.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Smartphone, Tablet, QR-Code an der Anlage, Nutzung ohne Rückweg ins Büro.</p> <p>Ausschlüsse: Beschreibung heutiger Wegeprobleme ohne Anforderungscharakter → UK 1.2.</p>
Ankerbeispiel IH-M-E (Management)	<i>„Also, dass das System einfach nicht so komplex im Ablauf ist, sondern einfach das schneller, smarter machen, also mit dem Handy schreiben kann, mit dem Handy reinspricht.“</i>
Ankerbeispiel IH-M-C (Management)	<i>„Schnell am Handy, man gibt ein paar Schlagwörter ein – fertig.“</i>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen explizit die Anforderung an mobile Verfügbarkeit eines Systems geäußert wird – Nutzung via Smartphone oder Tablet direkt an der Anlage, ohne Rückweg ins Büro.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Es muss per Handy an der Anlage nutzbar sein.' Nicht kodieren: 'Ich laufe ständig ins Büro, um Informationen nachzuschlagen' (heutiger Wegeaufwand ohne Anforderungscharakter → UK 1.2).</p>

UK 3.4 Systemintegration

Definition	Anforderungen daran, dass eine neue Assistenzlösung nahtlos mit bestehenden Systemen verbunden sein muss und keine zusätzliche Insellösung darstellen darf.
Kodierregel	Kodiert wird jede Anforderung, die auf Datenaustausch, Schnittstellen oder Einbettung in bestehende Systemlandschaften zielt.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: SAP-Anbindung; kein zusätzliches Inselsystem; einheitliche Datenbasis. Ausschlüsse: Bestehende Systemfragmentierung als heutiges Problem → UK 2.2.
Ankerbeispiel IH-M-F (Management)	„Besser wäre ein einheitliches System, wo alle Mitarbeiter darauf zugreifen können.“
Ankerbeispiel IH-M-C (Management)	„Sobald du externe Schnittstellen brauchst – da wird es schwierig.“
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte fordern, dass eine neue Lösung nahtlos in bestehende Systeme eingebunden sein muss und keine zusätzliche Insellösung darstellen darf. Beispiele: Kodieren: 'Das neue System muss direkt aus SAP heraus funktionieren, ohne Extra-Login.' Nicht kodieren: 'Wir haben zu viele Systeme, die nicht miteinander sprechen' (heutiges Fragmentierungsproblem → UK 2.2).

UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität

Definition	Anforderungen an eine niedrighschwellige, selbsterklärende Bedienbarkeit, die ohne intensive Schulung und für Mitarbeitende jedes Alters zugänglich ist.
Kodierregel	Kodiert wird jede explizite Anforderung, die Einfachheit, wenige Schritte oder niedrige Einstieghürden adressiert.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Wenige Pflichtfelder; selbsterklärende Oberfläche; auch für ältere Mitarbeitende bedienbar. Ausschlüsse: Beschreibung heutiger Systemkomplexität → UK 2.1. Kausalzusammenhang Einfachheit → Nutzung → UK 4.2.

Ankerbeispiel IH-M-D (Management)	„Es muss von der Bedienung her, dass Mitarbeiter das draußen effektiv nutzen können, einfach sein.“
Ankerbeispiel IH-O-C (Operativ)	„Ich habe dann quasi skeptisch gemacht oder abgeschreckt, wenn es dann total überladen war und du das nicht gleich verstehst, auf den ersten Blick.“
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen eine niedrigschwellige, selbsterklärende Bedienbarkeit als explizite Gestaltungsanforderung formuliert wird.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Es sollte selbsterklärend sein und mit drei Klicks funktionieren – auch für Kollegen ohne viel Digitalerfahrung.' Nicht kodieren: 'Das System ist zu kompliziert' (heutiger Ist-Zustand → UK 2.1). Mehrfachkodierung mit UK 4.2 ausdrücklich zulässig.</p>

HK 4 Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Definition	Alle Aussagen zu Faktoren, die die Bereitschaft zur Nutzung neuer digitaler Systeme fördern oder hemmen (Bezug: TAM / UTAUT).
Theoretischer Bezug	Deduktiv als Kernkategorie aus dem zweiten Teil der Forschungsfrage. TAM (Davis 1989). UTAUT (Venkatesh et al. 2003). Change Management.
Abgrenzungshinweise	Einstellungen und Überzeugungen kodieren – keine Anforderungen (→ HK 3), keine Probleme (→ HK 2).

UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen (Perceived Usefulness)

Definition	Aussagen, in denen Interviewte eine persönliche Nutzenbewertung einer digitalen Lösung vornehmen – ob und wie sehr ein System die eigene Arbeit erleichtert.
Kodierregel	Kodiert wird jede Nutzenbewertung einer konkreten oder hypothetischen Lösung mit erkennbarem persönlichem Bezug.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Zeitersparnis als persönliches Nutzenargument; Arbeitserleichterung; schnellere Reaktion auf Störungen.</p> <p>Ausschlüsse: Systemische Potenziale ohne persönlichen Nutzenbezug → HK 5.</p>

Ankerbeispiel <i>IH-M-D</i> (Management)	<i>„Was wäre besser, wenn diese Schichtübergaben 100% perfekt laufen würden? Man kann schneller reagieren.«</i>
Ankerbeispiel <i>IH-O-A</i> (Operativ)	<i>„Zuerst ist natürlich Zeitersparnis, Arbeitserleichterung natürlich.«</i>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte eine persönliche Nutzenbewertung einer digitalen Lösung vornehmen. Der persönliche Bezug – Erleichterung der eigenen Arbeit – muss erkennbar sein.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Wenn ich dadurch 30 Minuten spare, würde ich es täglich nutzen.' Nicht kodieren: 'Ein solches System würde die Instandhaltung effizienter machen' (systemisches Potenzial ohne persönlichen Bezug → HK 5).</p>
UK 4.2 Benutzerfreundlichkeit als Akzeptanzfaktor (Perceived Ease of Use)	
Definition	Aussagen, die eine direkte kausale Verbindung zwischen Bedienbarkeit und Nutzungsbereitschaft herstellen: einfaches System wird genutzt, kompliziertes System wird gemieden.
Kodierregel	Kodiert wird, wenn explizit ein Kausalzusammenhang zwischen Bedienbarkeit und Nutzungsverhalten hergestellt wird.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: 'Wenn es einfach ist, wird es genutzt'; 'Das System ist zu kompliziert, daher nutzt es keiner'.</p> <p>Ausschlüsse: Reine Systemkritik ohne Kausalaussage → UK 2.1. Gestaltungsanforderung an Einfachheit ohne Akzeptanzbezug → UK 3.5.</p>
Ankerbeispiel <i>IH-M-F</i> (Management)	<i>„Die Motivation muss dann intrinsisch sein, weil sie merken, das System hilft mir und ist keine Mehrbelastung.«</i>
Ankerbeispiel <i>IH-O-E</i> (Operativ)	<i>„Jetzt neuen Schichtplan – extremst unübersichtlich, überhaupt nicht benutzerfreundlich und dadurch merke ich in meiner eigenen Gruppe, dass eigentlich keiner damit arbeitet.«</i>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die einen expliziten Kausalzusammenhang zwischen Bedienbarkeit und Nutzungsbereitschaft herstellen. Die Kausalaussage muss erkennbar sein.</p>

	<p>Beispiele: Kodieren: 'Weil das System so unübersichtlich ist, arbeitet bei uns niemand damit – alle machen es lieber auf Zetteln.' Nicht kodieren: 'Das System ist zu unübersichtlich' (Systemkritik ohne Kausalaussage → UK 2.1).</p>
UK 4.3 Technologieskepsis und Kontrollbedenken	
Definition	Aussagen über allgemeine Zurückhaltung gegenüber neuen digitalen Systemen sowie Bedenken, dass Systeme zur Leistungs- oder Zeitüberwachung eingesetzt werden könnten.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die Technologieskepsis oder Kontrollbedenken ausdrückt – auch wenn als Projektion auf andere Kolleg:innen formuliert.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Negative Vorerfahrungen; generelles Misstrauen; Sorge vor Zeitüberwachung; Transparenzbedenken.</p> <p>Ausschlüsse: Reine Systemkritik aufgrund von Bedienbarkeit → UK 2.1.</p>
Ankerbeispiel IH-M-F (Management)	„Komplett abstellen könnte man diese Sorge nicht. Wenn alles gemonitort wird, wie zum Beispiel die Zeiten...»
Ankerbeispiel IH-O-A (Operativ)	„Was hat dich denn in der Vergangenheit abgeschreckt? – Wenn ein Tool eingeführt wurde und nach drei Monaten wieder weg war.»
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die allgemeine Zurückhaltung gegenüber neuen digitalen Systemen (oft durch negative Vorerfahrungen begründet) oder Bedenken äußern, dass Systeme zur Leistungsüberwachung genutzt werden könnten. Auch projizierte Aussagen sind zu kodieren.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Die letzten Tools wurden nach einem halben Jahr wieder abgeschafft – ich glaub nicht, dass das diesmal anders wird.' / 'Wenn Zeiten erfasst werden, könnte das zur Leistungskontrolle genutzt werden.' Nicht kodieren: 'Das System hat zu viele Felder' (Usability → UK 2.1).</p>
UK 4.4 Einführungsbegleitung durch Schulung und Führung	
Definition	Aussagen über notwendige Schulungsmaßnahmen als Voraussetzung für nachhaltige Systemnutzung sowie die

	Bedeutung von Führungskräften als Vorbilder der Technologieadoption.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die Schulungsmaßnahmen oder die Führungsrolle als entscheidend für eine erfolgreiche Systemeinführung benennt.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Pflichtschulung; Begleitung durch Trainer:innen; Führungskraft als Vorbild; Top-down-Commitment. Ausschlüsse: Allgemeine Technologieskepsis ohne Einführungsbezug → UK 4.3.
Ankerbeispiel IH-M-A (Management)	„Qualifizierung muss sein, zu 100 Prozent, die ganze Mannschaft.“
Ankerbeispiel IH-O-E (Operativ)	„Es hängt viel von der Führungskraft ab. Die Führungskraft muss den Mitarbeitern vorleben, dass dieses Tool die Zukunft ist.“
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die Schulungsmaßnahmen oder die Vorbildfunktion von Führungskräften als entscheidend für eine erfolgreiche Systemeinführung und nachhaltige Nutzung beschreiben. Beispiele: Kodieren: 'Ohne ordentliche Schulung wird das niemand richtig nutzen.' / 'Wenn die Führungskraft das System nicht selbst benutzt, macht das auch kein Mitarbeiter.' Nicht kodieren: 'Ich glaube nicht, dass das etwas wird' (allgemeine Skepsis → UK 4.3).

HK 5 Potenziale und erwartete Verbesserungen

Definition	Alle Aussagen über erhoffte oder erwartete positive Auswirkungen digitaler Assistenzlösungen auf Arbeitsprozesse, Qualität und Kapazität.
Theoretischer Bezug	Deduktiv als Gegenpol zu HK 1. Induktiv mit konkreten Wertschöpfungserwartungen angereichert. TAM (Davis 1989): PU als Nutzungsvoraussetzung. Wellsandt et al. (2022).
Abgrenzungshinweise	Erwartungen kodieren – keine Probleme (→ HK 1/2), keine Anforderungen (→ HK 3), keine persönlichen Nutzenbewertungen (→ UK 4.1).

UK 5.1 Zeitersparnis bei Dokumentation und Verwaltung	
Definition	Konkrete oder qualitative Angaben zu erwarteten Zeitgewinnen durch digitale Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die Zeitersparnispotenziale durch Digitalisierung benennt – auch qualitativ ohne genaue Zeitangabe.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Prozentangaben zur Einsparung; 'deutlich schneller'; 'weniger Aufwand bei der Dokumentation'. Ausschlüsse: Tatsächliche Zeitverluste heute → UK 1.2.
Ankerbeispiel IH-M-C (Management)	„Stell dir vor, ihr hättet jetzt ein Dashboard, wo man in Echtzeit sehen würde, wie viel Zeit für allgemeine Tätigkeiten aufgewendet wird.“
Ankerbeispiel IH-O-A (Operativ)	„Zuerst ist natürlich Zeitersparnis, Arbeitserleichterung natürlich.“
Kodierhinweis (für MaxQDA)	Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte konkrete oder qualitative Zeitersparnisse durch digitale Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten erwarten oder beschreiben. Beispiele: Kodieren: 'Mit einem besseren System könnte ich pro Schicht 40 Minuten einsparen.' Nicht kodieren: 'Die Dokumentation dauert heute 20 Minuten pro Auftrag' (heutiger Aufwand, kein Potenzial → UK 1.2).
UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planungsgrundlage	
Definition	Aussagen über den erwarteten Mehrwert einer besseren Datenbasis für Analysen, Wissenstransfer sowie verbesserte Instandhaltungsplanung und vorausschauende Instandhaltung.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die verbesserte Datentransparenz, Wissenstransfer oder optimierte Planungssteuerung als systemisches Potenzial beschreibt.
Einschlüsse / Ausschlüsse	Einschlüsse: Echtzeit-KPIs; OEE-Analysen; Wissenstransfer an neue Mitarbeitende; verbesserte Wartungsplanung. Ausschlüsse: Konkrete Systemanforderungen an Wissensassistenten → UK 3.2. Operative Zeitersparnis → UK 5.1.

Ankerbeispiel <i>IH-M-E</i> (Management)	<i>„Also eine geführte Fehlersuche, dass man dieses ganze Informieren und Wissenstransfer minimieren kann, um schneller zu reparieren.«</i>
Ankerbeispiel <i>IH-O-D</i> (Operativ)	<i>„Sollen Messpunkte installiert werden, die ans SAP Stückzahlen liefern für Analysen – dann sieht man, was funktioniert und was nicht.«</i>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die einen erwarteten Mehrwert durch bessere Datenbasis für Analysen, verbesserten Wissenstransfer oder optimierte Instandhaltungsplanung beschreiben.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Mit einem Dashboard könnten wir sehen, welche Anlagen die meisten Störungen haben und viel besser planen.' Nicht kodieren: 'Das System soll mir frühere Lösungen anzeigen' (konkrete Systemanforderung → UK 3.2).</p>

UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfügbarkeit

Definition	Aussagen über die erwartete Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit durch schnellere Fehlerdiagnose und -behebung mithilfe digitaler Assistenzlösungen.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die eine erwartete Reduktion von Stillstandszeiten oder eine Verbesserung der OEE / technischen Verfügbarkeit als systemisches Potenzial digitaler Assistenz beschreibt.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Schnellere Fehlersuche durch Historienzugriff; Reduktion von MTTR; bessere Anlagenausbringung; kürzere Stillstandszeiten.</p> <p>Ausschlüsse: Konkrete Systemanforderung an Fehlerhistorie → UK 3.2. Wissenstransfer als strategische Planungsgrundlage → UK 5.2.</p>
Ankerbeispiel <i>IH-M-E</i> (Management)	<i>„dieses ganze Informieren/Wissenstransfer minimieren kann, um schneller zu reparieren oder schneller ins Doing zu kommen«</i>
Ankerbeispiel <i>IH-O-D</i> (Operativ)	<i>„Wertschöpfend ist dann meine Arbeit, wenn die Anlage eine gute Ausbringung hat. Das bedeutet eine gute Anlagenverfügbarkeit.«</i>

Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die eine erwartete Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit als Folge schnellerer Fehlerdiagnose oder -behebung durch digitale Assistenzlösungen beschreiben. Der Kausalzusammenhang – Assistenz → schnellere Reparatur → höhere Verfügbarkeit – muss erkennbar sein.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Wenn das System mir sofort zeigt, wie der Fehler letztes Mal behoben wurde, spare ich 30 Minuten Stillstand.' Nicht kodieren: 'Das System soll mir frühere Lösungen anzeigen' (Systemanforderung → UK 3.2).</p>
UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenzufriedenheit	
Definition	Aussagen über die erwartete Entlastung von administrativem Aufwand und die daraus erhoffte Verbesserung der Arbeitszufriedenheit sowie des Fokus auf wertschöpfende Tätigkeiten.
Kodierregel	Kodiert wird jede Textstelle, die eine erwartete Entlastung, Motivationssteigerung oder Fokusverschiebung zur wertschöpfenden Tätigkeit als systemisches Potenzial digitaler Assistenz beschreibt.
Einschlüsse / Ausschlüsse	<p>Einschlüsse: Mehr Zeit für technische Kernarbeit; weniger Frustration durch Routineaufgaben; höhere Mitarbeitermotivation; Fokusgewinn.</p> <p>Ausschlüsse: Persönliche Nutzenbewertung eines einzelnen Mitarbeiters → UK 4.1. Konkrete Zeitersparnis ohne Zufriedenheitsbezug → UK 5.1.</p>
Ankerbeispiel <i>IH-M-F</i> (Management)	<i>„mehr Kapazitäten freizuschlagen. Sie haben einen Mehrwert davon, weil sie weniger Arbeit haben, weniger Arbeit für sie, bedeutet für mich mehr freie Kapazität von meinen Mitarbeitern»</i>
Ankerbeispiel <i>IH-O-B</i> (Operativ)	<i>„Und diese Zeit könnte ich effektiver, sinnvoller nutzen.»</i>
Kodierhinweis (für MaxQDA)	<p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die eine erwartete Entlastung von administrativem Aufwand und eine Verbesserung der Arbeitszufriedenheit als systemisches Potenzial beschreiben. Unterschied zu UK 4.1: UK 5.4 kodiert das systemische Potenzial (Team/Organisation), nicht die persönliche Nutzenbewertung.</p>

Beispiele: Kodieren: 'Wenn die Mitarbeiter weniger Verwaltungsarbeit haben, sind sie motivierter und konzentrieren sich auf das Wesentliche.' | Nicht kodieren: 'Wenn ich dadurch Zeit spare, würde ich das Tool nutzen' (persönliche Nutzenbewertung → UK 4.1).